

மருத நிலத்தின் இருவேறான சிறைப்புறச் சூழல்

Marudha Nilathin Iruverana Siraippura Chuzhal

திலகவதி. அ, சிவபாலன். ம

தமிழ்த்துறை, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,

கோயம்புத்தூர்- 641 006

Thilagavathi.A, Sivabalan.M,

Department of Tamil, Sri Ramakrishna College of Arts and Science,

Coimbatore – 641 006

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3976-7706>

DOI: 10.5281/zenodo.18382982

Abstract

Even in the Marutham region, where promiscuity was widely discussed, an environment conducive to clandestine love affairs existed. This article explains, based on the concept of 'concealment becoming chastity' the circumstances under which the hero engages in extramarital affairs due to various factors such as conception, childbirth, wealth, and prosperity.

ஆய்வு சுருக்கம்

பரத்தமை ஒழுக்கம் வெகுவாகப் பேசப்படும் மருத நிலத்திலும் களவிற்கான சூழல் நிலவியது. அக்களவு கற்பாக மாறும்பொழுது கருவுறுதல், மகப்பேறு, செல்வம், செழுமை போன்ற பல காரணங்களால் தலைவன் பரத்தமை ஒழுக்கம் கொள்ளும் சூழலைச் சிறைப்புறக் கூற்றின் அடிப்படையில் இக்கட்டுரை விளக்குகின்றது.

Keywords: Sangam Literature, Siraipuram, Thozhi, Marudham, Tholkapiyam, Sivabalan

முன்னுரை

நாடோடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மனித குலம் மருத நிலத்தில் பண்பட்ட நிலையின் உச்சத்தை அடைந்தது. வயலும் வயல் சார்ந்த மருத நிலத்தின் சிறுபொழுதாக வைகறையும் உரிப்பொருளாக ஊடலும் அமைகின்றது. தலைவன் மேற்கொண்ட பரத்தமை ஒழுக்கம் ஊடலுக்கான காரணம் ஆகின்றது.

மருதத் திணை சிறைப்புறப் பாடல்கள்

சிறைப்புறக் கூற்றின் அடிப்படையில் மருதத் திணைப் பாடல்களை அணுகும் பொழுது களவு, கற்பு என்ற இரு நிலைகளைக் காண முடிகின்றது. களவு சார்ந்த பாடல்கள் நான்கும் [நற்றிணை - 1 (60), குறுந்தொகை - 2 (89, 393), ஐங்குறுநூறு (93)] கற்பு சார்ந்த பாடல்கள் நான்கும் [கலித்தொகை - 4 (80, 82, 83, 85)] ஆக எட்டுப் பாடல்கள் மட்டுமே சிறைப்புறப் பாடல்களாகக் காணப்படுகின்றன.

பரத்தமை ஒழுக்கம்

காதல் உணர்வு என்பது எல்லா மக்களிடத்தும் இயல்பாய்த் தோன்றக் கூடிய ஒரு மெல்லிய பாலின ஈர்ப்பாகக் கொள்ளலாம். காதலுக்கான சூழல் மக்கள் வாழும் சூழலுக்கேற்ப மாறுபடுமே அன்றிக் காதல் உணர்வு மாறுபடுவதில்லை. தலைவன் திருமணத்துக்குப் பின் தலைவியின் மகப்பேறு காலத்தில் பரத்தையரை நாடிச் செல்கிறான்.

“தலைவனுடைய பாலியல் தேவையை நிறைவு செய்பவளாகவும் சமூகப் பாதுகாப்பு ஏதும் இல்லாதவளாகவும் அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு என்ற தலைவிக்குண்டான கட்டுப்பாடுகள் ஏதும் இல்லாதவளாகவும் விளங்குகிறாள்” எனப் பரத்தையர் ஒழுக்கம் பற்றி ஜெ.அம்பேத்கர் குறிப்பிடுகிறார்.

கற்பு நெறிக்குட்பட்ட காதல், வரைவு, குழந்தேப்பேறு ஆகிய நிலைகளைக் கடந்தவர்களாகவும் பரத்தையர், பொதுமகளிர், பொருட்பெண்டிர், வரைவின் மகளிர், தேவரடியாள், விலைமகள், கணிகை, வேசி, தாசி எனப் பல்வேறு பெயர்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் தலைவனின் பாலியல் தேவையைப் பூர்த்தி செய்து தங்களுக்கான பொருளாதாரத்தைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.

சிறைப்புறச் சூழல்

களவு நிலையிலும் கற்பு நிலையிலும் தலைவி வீட்டில் இருக்கும்பொழுது அவளது நிலைப்பாடுகளைத் தலைவி, தோழி, செவிலி முதலானோரின் கூற்றாகத் தலைவன் வேலிக்குப் புறத்தே நின்று அறிவது சிறைப்புறச் சூழல் ஆகும்.

களவு நிலையில் சிறைப்புறச் சூழல்கள்

தலைவியின் மாறுபட்ட செயல்பாடுகள், பருவ வளர்ச்சி அடைதல், ஊராரின் அலர் பேச்சு அறிந்த நிலை, வினை முடிவுற்ற போன்ற காரணங்களால் தலைவியை வீட்டில் வைத்துக் காவல் காப்பது இற்செறித்தல் எனப்படும். இது களவு வாழ்வின் முக்கிய அங்கமாக உரைக்கப்படுகின்றது. இந்நிலையில் தலைவன் சிறைப்புறத்தானாக இருந்து தலைவி நிலை அறிகின்றான். தலைவியின் களவொழுக்கம் அறிந்து ஊரார் அலர் தூற்றுவதை வள்ளுவரும் பதிவு செய்துள்ளார்.

கவ்வையாற் கவ்விது காம மதுவின்றேற்

றவ்வென்னுந் தன்மை யிழந்து

திருக்குறள் 1144

1. உழவனுக்குச் சொல்வதாகக் கூறுவது
2. வள்ளைப்பாட்டின் ஊடே தலைவனுக்கு அல்லது பாங்கனுக்கு உரைப்பது
3. தலைமக்களுக்கான காதல் அழகு போன்றவற்றைச் செவிலியிடம் கூறுவது

சான்று

தலைவன் சிறைப்புறமாக நிற்பதை அறிந்து கொண்ட தோழி தலைவியின் இற்செறிப்பினை உழவர்க்கு ஆணையிடுவது போல தலைவனிடம் உணர்த்துகிறாள். உழவரிடம் கழனியில் இருக்கும் மலர்களைத் தலைவிக்காகப் பறித்து வா என்று சொல்கையில் அவள் வீட்டை விட்டு வெளியேற இயலா நிலையில் இருப்பதை மிகவும் நுட்பமாக வெளிப்படுத்துகின்றாள்.

சாயும் நெய்தலும் ஓம்புமதி; எம்மில்

மாஇருங் கூந்தல் மடந்தை

ஆய்வளைக் கூட்டும் அணியுமார் அவையே

நற்றிணை 60, 8 - 10

உயர்ந்த பல நெற்கூடுகளை ஒருங்கே கட்டி வைத்திருக்கும் தலைவி வீட்டாரின் பொருட்டு எருமையை ஓட்டியபடி உழுதற்குச் செல்லும் உழவனே! இரவெல்லாம் உறங்காது விடியற்பொழுதில் கருங்கண்களை உடைய வராஅலின் பெரிய ஊன் துண்டுகளோடு சமைத்த சோற்றுத் திரளைகளை விருப்பத்தோடு உண்டு, நீர் மிகுந்த வயற்புறங்களில் நாற்றுமுடிகளை நடுதற்காக உழத்தியரோடு சென்றால் அங்குள்ள கோரைகளையும் நெய்தல் பூக்களையும் களைந்து எறியாது கொண்டு வருவாயாக. அவை எம் இல்லத்தினுள் உள்ள கருங்கூந்தல் உடைய தலைவிக்கு அழகிய வளைகளாகவும் உடுத்தும் ஆடையாகவும் அணிதற்கு உரியனவாகும்.

சிறைப்புறக் கூற்றுகளில் செவிலியிடம் தோழி உரைக்கும் முதல் பாடலாக ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல் அமைகின்றது.

செய்த வினைய, மன்ற பல் பொழில்

தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி, இவள்

போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே

ஐங்குறுநூறு 93, 3 - 5

தலைவியின் மெய் வேறுபாட்டை உணர்ந்த செவிலி இயல்பு நிலைக்கு மாறாகத் தலைவியின் உச்சிக் கொண்டையில் வண்டுகள் மொய்ப்பதற்கான காரணத்தை தோழியிடம் வினவுகிறாள். வயல்வெளிகளில் மலர்ந்திருந்த ஆம்பல், செங்கருங்காலிப் பூக்கள் போன்றவற்றை எருமைக் கடாக்கள் உண்டதால் மலர்களில் தேனை உண்டு

வாழும் வண்டினங்கள் தலைவியின் கூந்தலில் மொய்க்கின்றன என்கிறாள் தோழி.

எருமை கடாக்கள் பூக்களை உண்டன என்பதன் வாயிலாகத் தலைமக்கள் முயக்கத்தையும் வண்டினங்கள் தலைவி கூந்தலை மொய்க்கின்றன என்பதன் மூலம் ஊரார் அவர்களது களவொழுக்கம் பற்றிப் பேசும் பழிச் சொற்களையும் மறைவாக நின்று கேட்கும் தலைவன் உணரும் வகையில் மதிநுட்பத்தோடு உணர்த்துகின்றாள் தோழி.

கற்பு நிலையில் சிறைப்புறச் சூழல்கள்

களவில் தலைவியோடு கூடி இன்புற்ற தலைவன் பின்னாளில் தன் இயல்பு நிலையிலிருந்து மாறுகிறான். தலைவி கருவுறுதல், பிள்ளைப்பேறு என தோற்றத்தில் மாறுதல், தலைவனிடம் செல்விச் செழிப்பு மிகுதியாதல் போன்ற காரணங்களால் தலைவன் பரத்தமை ஒழுக்கத்தை மேற்கொள்கிறான். இதனை வள்ளுவப் பெருந்தகை பொருட்பெண்டிர் எனப்படும் பொதுமகளிர் உறவு இருளில் பிணத்தோடு கூடுவது போல் எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்

ஏதில் பிணத்தழீஇ அற்று திருக்குறள் - 913

1. மகனின் செயல்பாடுகளையும் தலைவனின் பரத்தமை ஒழுக்கத்தையும் ஒப்பிட்டு மகனிடம் கூறுவது
2. மகனோடு கோவிலுக்குச் சென்று திரும்பிய தோழியிடம் தலைவி கேள்விகளைக் கேட்பது
3. மகனின் தோற்றப் பொலிவின் வழியாக மருத நிலத்தின் செல்வச் செழுமை, அதனால் தலைவன் மேற்கொண்ட பரத்தமை ஒழுக்கத்தின் தன்மைகளையும் ஒப்பிட்டுக் கூறுவது

சான்று

பரத்தையிற் பிரிந்து வந்த தலைவன் சிறைப்புறத்தானாக, தலைவி தன் மகனிடம் பேசுவது போல் தலைவனுக்கு உரைத்த செய்தியை மருதக்கலிப் பாடல் பேசுகின்றது.

ஐய! எம் காதில் கனங் குழை வாங்கி, பெயர்தொறும்,

போது இல் வறுங் கூந்தல், கொள்வதை, நினை யாம்

ஏதிலார் கண் சாய நுந்தை வியல் மார்பில்

தாது தேர் வண்டின் கிளை பட, தைஇய

கோதை பரிபு ஆட காண்கும்

கலித்தொகை 80, 22 - 26

நான் உனக்கு நிலவைக் காட்டி மகிழ்ந்திருக்கும் வேளையில் உன் தந்தை எனக்கு

அளி செய்யாமல் புறத்தே ஒருத்தியிடம் மாறுபட்டிருப்பது எனக்குத் துன்பம் தருகிறது. என் காதணிகளைக் கழற்றிக் கொண்டு அவளிடம் தருவதற்கு மீண்டும் செல்லாமல் இருக்க உன்னை என் தோள்களில் ஏந்திக் கொள்வேன். நீ உன் தந்தையோடு மகிழ்ந்திருப்பாய். உன் மீது கொண்ட அன்பால் அவர் பிற பெண்களை நாடாதிருப்பார் என்று மகனிடம் உரைப்பது போல் தலைவி மறைவாக நிற்கும் தலைவனிடம் கூறுகிறாள்.

தோழியோடு சென்ற தன் மகன் நெடுநேரம் ஆகியும் வீடு திரும்பாததால் கவலையாக இருந்த தோழி அவர்களைக் கண்டதும் பதட்டமாகப் பல வினாக்கள் கேட்க தோழி மறுமொழி தருகிறாள்.

மடக் குறு மாக்களோடு ஓரை அயரும்

அடக்கம் இல் போழ்தின்கண், தந்தை காமுற்ற

தொடக்கத்துத் தாயுழைப் புக்காற்கு, அவளும்

மருப்புப் பூண் கையுறையாக அணிந்து,

'பெருமான், நகைமுகம் காட்டு!' என்பாள் கண்ணீர்

சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன; மற்றும்,

வழிமுறைத் தாயுழைப் புக்காற்கு, அவளும்

மயங்கு நோய் தாங்கி, மகன் எதிர் வந்து,

முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி, நினைந்தே,

'நினக்கு யாம் யாரேம் ஆகுதும்?' என்று,

வனப்பு உறக் கொள்வன நாடி அணிந்தனள்,

ஆங்கே, 'அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும்

பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி' என்றாள் கலித்தொகை 82, 11 - 23

“சிறுவயதில் தலைவனோடு ஓரை விளையாடிக் களித்து விரும்பிய பெண்ணையும் முறைத் தாயான மற்றொருத்தியையும் இப்போது புதிதாக உறவில் உள்ள ஒருத்தியையும் கண்டோம். அவர்களும் உன்னைப் போலவே கலக்கத்தோடு காணப்பட்டனர். முதலாமவள் மாலை அணிவித்து உன் மகனை சிரிக்க சொல்லிக் கண்ணீர் சிந்தினாள். முறைத்தாய் நான் யார் உனக்கு என்று கேட்டு அணிகலன்கள் அணிவித்து மகிழ்ந்து உன் தந்தையைப் போல் நீ பரத்தை ஒழுக்கம் மேற்கொள்ளாதே என்றாள். பின் தலைவனோடு தற்போது உறவில் இருக்கும் புதியவனிடம் சென்றான்” எனத் தோழி பதில் உரைக்கிறாள்.

களவு நிலையில் சிறைப்புறச் சூழல்கள் தொடர்ச்சி

தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தோழி தன்னிடம் சொல்பவளாகச் சொன்னதாக இக்குறுந்தொகைப் பாடல் வந்துள்ளது. தலைவன் பெயரை வள்ளைப்பாட்டில் வைத்துப்

பாடிக் கொண்டு உரலில் நெல்லை உலக்கையால் தலைவி குற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள். (உரலில் நெல் முதலான தானியங்களை இட்டு உலக்கையால் இடிக்கும்பொழுது சோர்வு தோன்றாதிருக்க பெண்கள் பாடுவது வள்ளைப் பாட்டு ஆகும்)

பாவடி உரல பசுவாய் வள்ளை

ஏதின் மாக்கள் நுவறலும் நுவல்ப

அழிவ தெவன்கொலிப் பேதை யூர்க்கே

பெரும்பூண் பொறையன் பேளமுதிர் கொல்லிக்

கருங்கண் தெய்வம் குடவரை யெழுதிய

நல்லியற் பாவை அன்னஇம்

மெல்லியற் குறுமகள் பாடினள் குறினே

குறுந்தொகை 89

தலைவன் ஓரிடத்தில் தலைவன் மறைவாக நின்றுகொண்டிருப்பதை உணர்ந்த தோழி, “தலைவி தலைவனைப் பற்றிப் பாடினால், இவ்வூர் மக்கள் இவளைப் பற்றி அலர் தூற்றினாலும் நாங்கள் வருந்த மாட்டோம்” என்றாள். தான் சொன்னது தலைவனுக்குக் கேட்டால் விரைவாக திருமண ஏற்பாடுகள் செய்வான் என்று நினைத்த தோழி இதை உரைப்பதாகக் கொள்ளலாம்.

முடிவுரை

களவு, கற்பு ஆகிய இரு நிலைகளில் மருத நிலத்திற்கான சிறைப்புறச் சூழல்கள் தோன்றுகின்றன. களவுச் சூழலில் தலைமக்களின் வரைவை விரைவுபடுத்தும் நோக்கமும் கற்புச் சூழலில் தலைவன் மேற்கொள்ளும் பரத்தமை ஒழுக்கத்தைச் சுட்டிக் காட்டும் நோக்கமும் வெளிப்படுகின்றது. மருத நிலத்தின் செல்வச் செழுமையும் தலைவியின் மாதவிடாய் காலமும் மகப்பேறு காலமும் தலைவன் பரத்தையரை நாடுவதற்கான காரணிகளாக அமைகின்றன. களவில் கூடி மகிழ்ந்த பெண்ணையே திருமணம் செய்து கொண்டு நெறியான வாழ்வை வாழ்ந்தவனாகவும் பின் பரத்தமை ஒழுக்கம் மேற்றொண்டவனாகவும் தலைவன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளான். கணவனையே நினைத்து நெறி தவறாது வாழக் கூடியவளாக தந்தையை ஒத்த மகனின் செயல்பாடுகளைக் கண்டு மகிழும் அதே சமயத்தில் வருத்தம் கொள்ளும் முரண்பாட்டு குணம் உடையவளாகவும் தலைவி காண்பிக்கப்பட்டுள்ளாள். சங்க கால மருத நிலத்தின் பெண்கள் ஆண்களின் உடலியல் தேவைகளை நிறைவு செய்பவர்களாகவும் குடும்ப பொறுப்புகளைச் சிறப்புற மேற்கொள்பவர்களாகவும் விளங்கினர். ஆண்கள் பொருள் ஈட்டுதல், தங்கள் எண்ணப்படி வாழ்தல் என்ற நிலையில் வாழ்ந்தவர்களாகக் காணப்படுகின்றனர்.

துணைநூற் பட்டியல்

1. இளம்பூரணர் (உரையாசிரியர்), தொல்காப்பியம் (எழுத்து,சொல்,பொருள்), ஏப்ரல் 2010, சாரதா பதிப்பகம், ராயப்பேட்டை, சென்னை – 600 014
2. பேரா.முனைவர் பாக்கியமேரி, வகைமை நோக்கில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு(செம்மை மற்றும் விரிவுப் பதிப்பு), முதற் பதிப்பு 2014, பூவேந்தன் பதிப்பகம், மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004
3. ச.வே.சுப்பிரமணியன், சங்க இலக்கியம் பத்துப்பாட்டு மூலமும் தெளிவுரையும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், ஐந்தாம் பதிப்பு, சென்னை – 600 104
4. புலியூர்க்கேசிகள், சிலப்பதிகாரம் மூலமும் உரையும், கௌரா பதிப்பகம் நாராயணா கிருஷ்ணராஜ புரம், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை – 600 005
5. கலைஞர் உரை, திருக்குறள், பதிமூன்றாம் பதிப்பு -2013, திருமகள் நிலையம், சென்னை – 600 017
6. ச.வே.சுப்பிரமணியன், சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை – 600 104
7. முனைவர் பா.கவிதா (பதிப்பாசிரியர்), சங்க இலக்கியத்தில் இனவரைவியல், 2023, மசிவன் பதிப்பகம், 111/199 ஆ. கூடலூர், விழுப்புரம் – 605 755
8. மயிலை சீனி வேங்கடசாமி, பழங்காலத் தமிழர் வாணிகம் (சங்ககாலம்), ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை – 600 017
9. மு.வரதராசன், பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை, பாரி நிலையம், 184 பிராட்வே, சென்னை – 600 108
10. அ.திலகவதி மற்றும் முனைவர் ம.சிவபாலன். “பெரும்பாணாற்றுப்படையில் பயணக் கூறுகள்: Travel Components in Perumpanatruppandai”. PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMIOLOGY STUDIES, Vol.3, No.3, July 2023, Pages, 10-21, <https://pulamejournal.com/index.php/pulam/article/view/137>. DOI: [10.5281/zenodo.8109846](https://doi.org/10.5281/zenodo.8109846)
11. A.Thilagavathi, and Dr Sivabalan M. “சிறுபாணாற்றுப்படையில் பயணக் கூறுகள்: Travel Components in Cirupanatruppandai”. PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMIOLOGY STUDIES, Vol.3, No.2, Apr. 2023, Pages, 27-34, <https://pulamejournal.com/index.php/pulam/article/view/127>. DOI: [10.5281/zenodo.7879864](https://doi.org/10.5281/zenodo.7879864)

Refences

1. Ilampuranar (Editor), Tolkappiyam (Letter,Word,Meaning), April 2010, Sharatha Publishing House, Rayapetta, Chennai - 600 014.

2. Pera.Munavar Bhakyamery, A History of Tamil Literature Towards Diversity (Refined and Expanded Edition), First Edition 2014, Bhuventhan Publishing House, Mylapore, Chennai - 600 004
3. S.V.Subramanian, Sanga Literature Patupattu Source and Exposition, Manivasakar Publishing House, Fifth Edition, Chennai - 600 104
4. Puliurkesikan, Silappathikaram Source and Text, Gaura Publishing House Narayana Krishnaraja Puram, Tiruvallikeni, Chennai – 600 005
5. Artist's Text, Thirukkural, Thirteenth Edition - 2013, Thirumal Sadiyam, Chennai – 600 017
6. S.V.Subramanian, Sangha Literature Octopus, Manivasakar Publishing House, Chennai – 600 104
7. Dr.B.Kavitha (Editor), Ethnography in Sangha Literature, 2023, Masivan Publishing House, 111/199 b. Kudalur, Villupuram - 605 755
8. Mailai Seeni Venkatasamy, Ancient Tamil Commerce (Sangakalam), Sri Senpaha Publishing House Chennai – 600 017
9. M. Varatharasan, Nature in Palanthamil Literature, Pari Station, 184 Broadway, Chennai - 600 108
10. A. Thilakavathy, and Dr. M. Sivapalan. "Travel Components in Perumpanatruppadai". PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY STUDIES, Vol. 3, No. 3, July 2023, 10-21, <https://pulamejournal.com/index.php/pulam/article/view/137>. DOI: [10.5281/zenodo.8109846](https://doi.org/10.5281/zenodo.8109846)
11. A.Thilagavathi, and Dr Sivabalan M. "Travel Components in Cirupanatruppadai". PULAM : INTERNATIONAL JOURNAL OF TAMILOLOGY STUDIES, Vol. 3, No. 2, Apr. 2023, 27-34, <https://pulamejournal.com/index.php/pulam/article/view/127> DOI: [10.5281/zenodo.7879864](https://doi.org/10.5281/zenodo.7879864)

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

திலகவதி. அ, சிவபாலன். ம, “மருத நிலத்தின் இருவேறான சிறைப்புறச் சூழல்”
புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 6, இதழ் 1, சனவரி 2026, பக். 8-15

Cite this Article in English

Thilagavathi.A, Sivabalan.M, “Marudha Nilathin Iruverana Siraippura Chuzhal” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.6 Issue 1, January 2026, pp. 8-15